

ДЕБАТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ УРОВНЯ В1

Махсутбекова Нозима Хусановна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7158799>

Аннотация. Характерной чертой современного этапа образования является формирование коммуникативной компетентности студентов, обеспечивающей адаптацию будущего специалиста к современным условиям жизни. Он осуществляется не только на уроках, но и во внеурочной деятельности, основанной на активном обсуждении: спорах, диспутах, дискуссиях. Значимый выбор социальной тематики проблемных полей, технологического сценария, оценка уровня владения коммуникативным компонентом умений студентов, качественное отражение результатов в целом.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, активные формы работы, дебаты, критерии.

DEBATE AS A MEANS OF FORMING THE COMMUNICATION COMPETENCE OF LEVEL B 1 STUDENTS

Abstract: A characteristic feature of the modern stage of education is the formation of the communicative competence of students, which ensures adaptation future specialist to modern conditions of life. It is carried out not only in the classroom, but also in extracurricular activities based on active discussion: disputes, debates, discussions. Significant choice of social topics of the problematic fields, technological scenario, level assessment of mastering the communicative component of students' skills, qualitative reflection of the results in general.

Keywords: communicative competence, active forms of work, debates, criteria.

ВВЕДЕНИЕ

В современном быстро меняющемся мире важно быть мобильным и уметь быстро усваивать, анализировать, владеть информацией, однако сегодня существует острая проблема делового общения и межличностного взаимодействия у школьников. Одним из средств решения данной проблемы может стать технология «Дебаты». Данная технология вызвана модернизацией российского образования, выдвигающей перед педагогической общественностью задачу более широкого применения активных и интерактивных методов обучения и воспитания в образовательной практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Потребность в развитии профессиональных коммуникативных навыков возросла в двадцать первом веке. Смена образовательных парадигм, многоуровневая структура среднего образования, новые образовательные стандарты, внедрение технологий в образовательную деятельность обусловили необходимость решения этого вопроса в развитии студентов и студентов педагогического вуза, а также подготовке кадров в других сферах производственной деятельности и социальная активность.

Наличие интеллектуального ресурса взрослеющей личности, умение самостоятельно работать с информацией и критически мыслить, аргументировать выдвигаемые положения, сотрудничать в любой социальной группе, разрешать конфликтные ситуации, их полезнее прогнозировать и предотвращать, определяет качество образования в современных условиях и преобразованиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Это пример высокого уровня коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция определяется как умение использовать язык и речевые средства целесообразно по отношению к общению, проявляющееся в способности понимать, правильно интерпретировать и строить речь на основе норм и особенностей в конкретных речевых ситуациях. Ключ к сути – коммуникабельность (А.А. Хуторской).

ОБСУЖДЕНИЕ

Полифункциональность, метасубъектность и многомерность проявляются во всех сферах человеческой деятельности. Развитие коммуникативной компетенции студентов не ограничивается учебной деятельностью. Процесс не заканчивается в классе. Уникальность этого направления заключается в подборе форм и приемов, способствующих творчеству (диспуты, дебаты, групповые дискуссии).

ВЫВОДЫ

Остановимся на дискуссионных методах, предполагающих совместное обсуждение спорных вопросов. Важно, чтобы используемая форма работы была зрелищной. Дебаты— дискуссионный метод.

Вследствие проявления её многофункциональности, метапредметности многомерности, проявляющаяся во всех сферах человеческой деятельности.

REFERENCES

1. *Аболина Н.С., Акимова О.Б.* Процесс профессионального обучения и формирование коммуникативной компетенции. // *Инновационные проекты и программы в образовании.* 2013. № 6. С.21–29.
2. *Бардашова Г.А., Кормильцева М.В.* Опыт внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательную среду ДОУ. // *Муниципальное образование: инновации и эксперимент* 2012. № 3. С. 45–49.
3. *Барменкова О.И.* Использование видеоматериалов для формирования коммуникативной компетенции учащихся на уроках английского языка. // *Эксперимент и инновации в школе.* 2011. № 5. С. 75–80.
4. *Бондарева Л.В., Михалева Н.К. Захарова Л.Д.* и др. Обеспечение доступности и непрерывности образования детям с ограниченными возможностями здоровья посредством внедрения современных информационно-коммуникационных технологий. // *Эксперимент и инновации в школе.* 2015. № 1. С. 20–24.
5. *Давыдова Н.Н.* Реализация системно-синергетического подхода в практике управления развитием научно-образовательной сети // *Образование и наука.* 2013. № 7. С. 66–84.
6. *Давыдова Н.Н.* Формирование системы управления инновационной деятельностью учреждений современной научно-образовательной сети // *Вопросы управления.* 2012. № 1, с. 98.
7. *Евтюгина А.А.* Дискуссионно-жанровый подход в коммуникативном образовании // *Социокультурное пространство России: общество, образование, язык.* Екатеринбург: Ажур. 2012. С. 36–43.